

CZU: 343.533

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12177024>

FALSIFICAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE AUTOVEHICULELOR ÎN CONTEXTUL DE ANSAMBLU A INFRAȚIUNILOR DE FALS ORI UZ DE FALS

Coșescu Vasile

doctorand, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0009-0009-0027-7193

The criminal legislation of the Republic of Moldova operates, through different legal-penal norms, as well as by including these norms in the content of different chapters, with crimes generically assimilated as forgery crimes and crimes of using forgery. Whatever the category and whatever the form of expression, forgery and the use of forgery seriously undermine the truth and trust that must determine the development of normal social relations between people. The crime provided by art. 276 of the Criminal Code of the Republic of Moldova - falsification of the identification elements of motor vehicles - highlights a crime of forgery itself.

Keywords: *forgery; the use of forgery; falsification; the identification elements of motor vehicles.*

Oricare ar fi categoria și oricare ar fi forma de exprimare, falsul și uzul de fals aduc atingere gravă adevărului și încrederii care trebuie să determine desfășurarea unor relații sociale normale între persoane. Cu adevărat, după cum subliniază autorii V. Dongoroz, S. Kahane, I. Fodor, I. Oancea et. al., orice relație socială privește și se grefează pe o anumită realitate pe care subiecții relației o au în vedere și a cărei existență implică o reciprocă bună-credință și încredere din partea acestor subiecți [1, p. 357].

Cu toate acestea, deși legislația penală a mai multor state a constatat necesitatea configurării generice a unor infracțiuni de fals în mod distinct, legiuitorul din Republica Moldova a oferit importanță premisei de ocrotire a relațiilor sociale care vizează alterarea adevărului și încrederea în acest adevăr, însă această importanță nu a fost valorificată într-un careva mod strict individualizat.

În fapt, legiuitorul din Republica Moldova a stabilit, prin conținutul art. 361 CP RM, art. 332 CP RM, art. 352¹ CP RM anumite forme generale de manifestare a falsului/falsificării și/sau uzului de fals, punând accent, în limitele unor norme speciale (sub aspectul unor reguli de concurență) pe mai multe varietăți și modalități normative de manifestare a acestui/acestei fals/falsificări ori a uzului de fals. Este evident, că sfera acestor fapte penale în mod general este foarte amplă, conținând variate categorii de infracțiuni care pot fi diferențiată în

dependență de forma textuală de exprimare a alterării adevărului, modul de alterare a adevărului, forma de manifestare a relațiilor sociale în care este vizată alterarea adevărului, natura încrederii care este acordată adevărului presupus a fi respectat etc. [1, p. 357; 2, p. 317]

Punând accent pe sistemul infrațiunilor legate într-un mod sau altul de categoria de încredere și limitele încrederii, nevalorificând modalitatea de manifestare a încrederii și formele de exprimare a acesteia (bunuri, înscrisuri, persoane), stabilim că legiuitorul din Republica Moldova pune în evidență afectarea relațiilor sociale care vizează încrederea *in personam* și *in rem* prin utilizarea mai multor tehnici normative, în particular:

- ▶ folosirea termenului generic de **înșelăciune**,
- ▶ uzul de sintagma generică – **inducere în eroare**,
- ▶ utilizarea unor noțiuni care evidențiază anumite elemente ale înșelăciunii sau inducerii în eroare: **crearea de confuzie, răspândirea de afirmații false, comunicarea mincinoasă, denunțarea falsă, plângerea falsă**,
- ▶ operarea cu diferite texte și modalități tehnice care valorifică conținutul falsificării propriu-zise – **falsificarea; falsificarea, adică fabricarea; contrafacerea; introducerea unor date rezultând date necorespunzătoare adevărului, înscrierea în documente oficiale a unor date vădit false** (*infrațiunea prevăzută la art. 276 CP RM se include în limitele acestei situații descrise*),
- ▶ includerea în acțiune normativă a diferitor sintagme, care se reduc la noțiunea generică de **uz de fals – prezentarea sau utilizarea unor date false; prezentarea datelor neautentice; utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals; transmiterea unor rapoarte și informații eronate; utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate; cu marcarea cu alte timbre decât cele de modelul stabilit.**

Gradul prejudiciabil al infrațiunii de fals și uz de fals (confectionarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false), precum și a altor infrațiuni de fals (în particular, infrațiunea de fals în acte publice – art. 332 CP RM) decurge din alterarea adevărului săvârșită asupra unei entități care au însușirea legală de a servi ca mijloc de probă, de a constitui dovada unor realități de existență și de veracitatea cărora depind formarea și desfășurarea unor relații sociale. Reiterăm faptul că, deși legislația penală a Republicii Moldova nu face distincție normativă între o categorie aparte de infrațiuni cu denumirea marginală de *infrațiuni de fals și uz de fals*, dar acest fapt nu prezumă constatarea lipsei unor incriminări legate de fals sau uz de fals prevăzute de legislația altor state. Evident, că legiuitorul din

fiecare stat conturează un sistem de relații sociale propriu prin intermediul acestor entități cu însușiri probatorii, făcând delimitare mai mult în raport cu categoria entității, decât cu forma de influență asupra acesteia. Or, cu siguranță, relațiile sociale în această gamă variată de împrejurări ar fi foarte dificil de protejat și de realizat fără ajutorul anume a unor entități materiale cu însușiri probatorii [1, p. 361]. Pe măsura implicării statului în protecția juridico-penală a entităților cu funcție probatorie, încrederea pe care o inspiră puterea probantă a acestor entități este mai mare. Din aceste ultime rațiuni, importanța ocrotirii penale a relațiilor sociale care vizează încrederea în entitățile materiale cu funcție probatorie este evidentă, iar pericolul social al infracțiunilor care le aduc atingere decurge din dauna cauzată anume acestor relații sociale. În context, art. 361 CP RM vizează răspunderea penală consolidată pentru:

- falsul material în documente oficiale,
- falsul instrumentelor oficiale,
- uzul de fals,
- folosirea instrumentelor false.

Autorii O. Loghin și T. Toader conchid asupra faptului că în limitele infracțiunilor de fals sunt incluse diferite fapte de fals propriu-zis, precum și unele fapte derivate care, datorită legăturii lor strânse cu faptele de fals, și-au găsit în mod firesc locul în această categorie de infracțiuni. Pe această cale anume se face distincția între:

- a) *infracțiuni de fals propriu-zis*,
- b) *infracțiuni derivate infracțiunilor de fals* [3, p. 457].

În opinia noastră, legiuitorul din Republica Moldova nu și-a fundamentat poziția sa nici operând cu această clasificare conceptuală, punând în evidență, prin intermediul art. 332 CP RM o infracțiune de fals propriu-zis, iar cu ajutorul art. 361 CP RM completează și conținutul infracțiunilor de fals propriu-zis (falsul material de documente oficiale, falsificarea instrumentelor oficiale), și cel al infracțiunilor derivate infracțiunilor de fals (uzul de fals, folosirea instrumentelor false). Pe acest ultim temei, în viziunea noastră, intervin multiple incoerențe aplicative, care pun în evidență necesitatea și realitatea excluderii posibilităților de calificare juridică a infracțiunii prevăzute de art. 361 CP RM prin concurs de infracțiuni doar datorită unor modalități particularizate ale infracțiunii.

Mai mult decât atât, neincluderea infracțiunilor de fals într-un singur grup normativ generic, a oferit temei suficient de interpretare a infracțiunilor de fals propriu-zis și infracțiunilor derivate din cele de fals și în contextul altor multiple incriminări penale (art. 236 CP RM, art. 237 CP RM, art. 352¹ CP RM).

Corelația normelor legate de infracțiunile de fals în CP RM poate fi supusă

unei configurări clasificatoare în baza unor reguli predeterminate, care, în opinia noastră, sunt următoarele:

a) infrațiunea de fals propriu-zis în CP RM este descris prin intermediul infrațiunilor de

- (1) confecționare a documentelor oficiale (art. 361 CP RM),
- (2) confecționare a instrumentelor de autentificare (imprimare, ștampile sau sigilii) (art. 361 CP RM),
- (3) falsul în acte publice (art. 332 CP RM),

Este principală delimitarea infrațiunilor de fals vizate la pct. a) - (1)-(3) din perspectiva delimitării falsului material în documente oficiale de falsul intelectual, iar ambele aceste infrațiuni – de falsul instrumentelor de autentificare. Or, falsul instrumentelor de autentificare este comisă în timp anterior falsului material în documente oficiale și nu poate fi raportat la falsul intelectual.

- (4) falsul în declarații, manifestat prin includerea intenționată a unor date incomplete sau false în declarația de avere sau interese personale (art. 352¹ alin. (2) CP RM),
- (5) falsul în declarații, manifestat prin declarația necorespunzătoare adevărului făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecințe juridice (...) (art. 352¹ alin. (1) CP RM),
- (6) fabricarea semnelor bănești sau a titlurilor de valoare (art. 236 CP RM),
- (7) fabricarea cardurilor sau a altor instrumente de plată (art. 237 CP RM),
- (8) falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor (ar. 276 CP RM),
- (9) falsul informatic (art. 260⁵ CP RM),
- (10) falsificarea și contrafacerea produselor (art. 246² CP RM),
- (11) gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, prin falsificarea datelor veridice în procesul de administrare a băncii (...) (art. 239¹ CP RM),
- (12) finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, prin falsificarea rapoartelor privind gestiunea financiară (...) (art. 181² alin. (1) CP RM),
- (13) falsificarea rezultatelor votării (art. 182 alin. (2) CP RM),
- (14) declarațiile intenționat false, operarea intenționată cu înscrisuri false în documentele ce țin de protecția proprietății intelectuale, precum și falsificarea documentelor necesare eliberării titlului de protecție, perfectarea intenționată a documentelor falsificate cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecție a obiectului de proprietate intelectuală (art. 185³ CP RM),

- (15) includerea în documentele contabile, fiscale sau financiare a unor date denaturate privind veniturile sau cheltuielile, a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori care au la bază operațiuni ce nu au existat, fie prin tănuirea unor obiecte impozabile, dacă suma impozitului care trebuia să fie plătit depășește 1500 unități convenționale (art. 244 CP RM),
- (16) includerea în declarația cu privire la impozitul pe venit a unor date denaturate dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depășește 2500 de unități convenționale (art. 244¹ CP RM),
- (17) includerea în prospectul emisiei sau în alte documente, în temeiul cărora se înregistrează emisia titlurilor de valoare, a informațiilor neautentice sau care pot induce în eroare (art. 245 CP RM),
- (18) includerea intenționată în registrul deținătorilor de valori mobiliare a informațiilor neautentice, denaturate, false (art. 245² CP RM)
- (19) includerea în rapoartele prezentate în conformitate cu prevederile legislației a unor date eronate (art. 245¹¹ alin. (1) CP RM),
- (20) falsificarea semnelor de marcare de stat (art. 250¹ CP RM).
- (21) falsificarea probelor (art. 310 CP RM),
- (22) denunțarea falsă sau plângerea falsă (art. 311 CP RM),
- (23) declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă (art. 312 CP RM),
- (24) întocmirea unei facturi sau a altui alt document sau înscris contabil care conține informații false (art. 335¹ CP RM),
- (25) comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism (art. 281 CP RM),

b) *infrațiunea derivată din infrațiunile de fals este descrisă prin intermediul următoarelor incriminări penale:*

- (1) deținerea documentelor oficiale false (art. 361 CP RM),
- (2) deținerea imprimatelor false (art. 361 CP RM),
- (3) deținerea ștampilelor false (art. 361 CP RM),
- (4) deținerea sigiliilor false (art. 361 CP RM),
- (5) vânzarea documentelor oficiale false (art. 361 CP RM),
- (6) vânzarea imprimatelor false (art. 361 CP RM),
- (7) vânzarea ștampilelor false (art. 361 CP RM),
- (8) vânzarea sigiliilor false (art. 361 CP RM),
- (9) punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false (art. 236 CP RM),
- (10) punerea în circulație a cardurilor sau a altor instrumente de plată false (art. 237 CP RM),

- (11) transportarea, păstrarea sau comercializarea mărfurilor supuse accizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz (art. 250 alin. (2) lit. a) CP RM),
- (12) folosirea documentelor oficiale false (art. 361 CP RM),
- (13) folosirea imprimatelor false (art. 361 CP RM),
- (14) folosirea ștampilelor false (art. 361 CP RM),
- (15) folosirea sigiliilor false (art. 361 CP RM),
- (16) falsificarea rezultatelor votării, prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals (art. 182 alin. (1) CP RM),
- (17) prezentarea intenționată de documente cu date care subminează autoritatea solicitantului de protecție a obiectului de proprietate intelectuală (art. 185³ CP RM),
- (18) tăinuirea de date sau prezentarea intenționată de date neautentice despre poluarea mediului, prin prezentarea intenționată de către o persoană cu funcție de răspundere ori de către o persoană care gestionează o organizație comercială, obștească sau altă organizație nestatală, precum și de către o persoană juridică, a datelor neautentice (...) (art. 225 CP RM),
- (19) escrocheria (art. 190 CP RM),
- (20) cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art. 196 CP RM),
- (21) sustragerea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor, prin escrocherie (art. 217⁴ CP RM),
- (22) dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/ indemnizației de asigurare prin înșelăciune (art. 238 CP RM),
- (23) gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii, a societății de investiții, a societății de asigurări, prin prezentarea sau utilizarea unor date false (...) (art. 239¹ CP RM),
- (24) transmiterea de rapoarte sau informații eronate Băncii Naționale a Moldovei (art. 239² lit b) CP RM),
- (25) practicarea ilegală a activității de întreprinzător cu utilizarea unor coduri fiscale străine sau plastografiate), soldată cu obținerea unui profit în proporții mari (art. 241 CP RM),
- (26) aprobarea cu bună-știință a prospectului emisiei care conține informații neautentice (art. 245 CP RM),
- (27) aprobarea rezultatelor emisiei vădit neautentice (art. 245 CP RM),
- (28) manipularea pe piața valorilor mobiliare, prin înșelăciune (art. 245¹ alin. (1) lit. b) CP RM),
- (29) eliberarea de către deținătorul de registru a listei acționarilor falsă (art.

245² CP RM),

- (30) folosirea listei false a acționarilor de către orice persoană (...) (art. 245² CP RM),
- (31) prezentarea unor informații eronate despre investiții, starea activelor de pensii (art. 245¹¹ alin. (1) CP RM),
- (32) însușirea, în temeiul unor documente false sau întocmite greșit, a mijloacelor acumulate în fond (...) (art. 245¹¹ alin. (1) CP RM),
- (33) concurența neloială, manifestată prin răspândirea, în procesul comerțului, de afirmații false (...) (art. 246¹ lit. a), b), d) CP RM),
- (34) folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală (art. 248 CP RM),
- (35) declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei (art. 248 CP RM),
- (36) eschivarea de la achitarea plăților vamale (inclusiv prin folosirea unor documente false) (art. 249 CP RM),
- (37) punerea în circulație a semnelor de marcă de stat false (art. 250¹ CP RM),
- (38) utilizarea semnelor de marcă de stat false (art. 250¹ CP RM),
- (39) insolvabilitatea fictivă (inclusive prin folosirea unor documente false) (art. 253 CP RM),
- (40) utilizarea unei facturi sau a oricărui alt document sau înscris contabil care conține informații false (art. 335¹ CP RM);
- (41) trecerea ilegală a frontierei de stat prin sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia (art. 362 CP RM),
- (42) organizarea migrației ilegale (inclusive prin folosirea unor documente false) (art. 362¹ CP RM).

Infrațiunea prevăzută de art. 276 CP RM - falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor - fiind definită prin intermediul următorului conținut normativ (variante tipică a infracțiunii): *falsificarea seriei, a numărului de identificare ale șasiului, caroseriei sau motorului auto prin ștergere, înlocuire sau modificare* (infracțiune ușoară - se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 la 950 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an) **pune în evidență o infracțiune de fals propriu-zis** [1].

În context, elementul material al infracțiunii prevăzute de art. 276 CP RM este descris prin intermediul acțiunii unice de *falsificare*, configurat legal prin intermediul a trei modalități normative alternative *ștergere, înlocuire sau modificare*.

Evident că, în mod factic, această manifestare a elementului material al infracțiunii obține diferite conotații, care, însă, din punct de vedere al calificării juridice nu au importanță definitorie. Aceste premise enunțate indică la necesitatea clarificării limitelor conținutului noțiunii de *falsificare* incidente infracțiunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor și interpretării acesteia în contextul temeiului juridic al răspunderii penale pentru infracțiunea prevăzută de art. 276 CP RM.

În opinia noastră, falsificarea în legea penală urmează a fi interpretată prin intermediul *contrafacerii și/sau alterării*. Doar, este necesar a menționa că, în cazul infracțiunii de falsificare a elementelor de identificare ale autovehiculelor, această falsificare, sub aspectul conținutului incident, comportă anumite limite de interpretare specifice. După cum consemnează autorii S. Brînza și V. Stati, *falsificarea totală a elementelor de identificare ale autovehiculelor nu intră sub incidența art. 276 CP RM*; în context, *falsificarea poate fi numai parțială* [2, p. 251; 3, p. 508]. Aceste limite de interpretare specifice sunt vizate însuși de conținutul interpretării legale invocate la art. 276 alin. (1) CP RM, și anume: *falsificarea prin ștergere, falsificarea prin înlocuire, falsificarea prin modificare* [1]. Și aceste modalități normative de manifestare a elementului material (exprimate exclusiv prin acțiune) pot fi direcționate alternativ spre mai multe elemente de identificare ale autovehiculelor (serie, număr de identificare a șasiului, număr de identificare ale caroseriei, număr de identificare a motorului auto).

În scopul calificării corecte a infracțiunii prevăzute de art. 276 CP RM nu are importanță falsificarea elementelor de identificare ale titularului în pașaportul tehnic, falsificarea elementelor de identificare a vehiculelor pe baza pașaportului tehnic, falsificarea elementelor de identificare a pașaportului tehnic (acestea putând fi, după caz, incidente altor conținuturi normative ale infracțiunii). Falsificarea însuși a unor elemente de identificare a autovehiculului din pașaportul tehnic nu completează conținutul infracțiunilor prevăzute de art. 248, respectiv, art. 249 CP RM, fiind încadrată juridic în baza art. 361 sau art. 332 CP RM. Folosirea actelor false (în particular pașaportul tehnic al autovehiculului) în contextul comiterii infracțiunii de contrabandă sau eschivare de la achitarea plăților vamale este incidentă pe deplin acestor incriminări penale, nefiind necesară o încadrare suplimentară în baza altor norme. În limitele infracțiunii prevăzute de art. 276 CP RM sunt incluse doar unele elemente de identificare ale vehiculelor. Luând în vedere că, în sensul art. 276 CP RM, falsificarea elementelor de identificare ale autovehiculelor presupune doar alterarea (*contrafacerea parțială*), este evidentă necesitatea de

a indica în lege la multiplele forme de manifestare obiectivă a acestei alterări, pentru a exclude posibilitatea unor scăpări de sub normativul penal a unor fapte care completează conținutul alterării elementelor de identificare ale autovehiculelor și comportă un caracter prejudiciabil la limitele celorlalte forme de manifestare obiectivă a infracțiunii (ne referim la *falsificarea prin adăugire*).

Referințe:

1. DONGOROZ, V., KAHANE, S., FODOR, I., OANCEA, I. et. al. Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială. Vol. IV. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972.
2. DONGOROZ, V., FODOR, I., KAHANE, S., ILIESCU, N. et. al. Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea specială. Vol. IV. Ediția a II-a. București: Editura Academiei Române, Editura All Beck, 2003.
3. LOGHIN, O., TOADER, T. Drept penal român. Partea Specială. Ediția a III-a – revăzută și adăugită. București: Casa de Editură și Presă ”Șansa” SRL, 1999, p. 457.
4. Lege. Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002, nr. 985-XV (în vigoare la 12.06.2002). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 128-129, art. 1012 din 13.09.2002. Republicat în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-74, art. 195 din 14.04.2009. [Vizitat: 13.08.2017.] Disponibil: <http://weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/0a18b0db361f2f1d5a71390c84adfdb0#A276>.
5. STATI, V. Infrațiuni în care mijlocul de transport apare ca obiect material sau ca mijloc de săvârșire a infracțiunii. Material didactico-științific. Chișinău: CEP USM, 2010. 352 p.
6. BRÎNZA, S., STATI, V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. 2. Chișinău: S.n., 2015. 1300 p.

